

Convegno Nazionale "Ricerca e Innovazione: per un futuro sostenibile"
Matera, 22-23 maggio 2025
Università degli Studi della Basilicata – DAFE con AGRIWORLD EXPO 2025

in collaborazione con
Università degli Studi Bari – DISPAA, Università degli Studi di Salerno - DIFARMA,
Università degli Studi di Foggia – DAFNE,
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria - CREA-ZA

La riduzione degli sprechi nella vendita al dettaglio: risultati dell'indagine SISTERS

Andrea Romano¹, Michele Pedrotti¹, Danny Clicerì², Marion Villacampa³, Amaia Uriarte³, Eugenio Aprea², Flavia Gasperi², Iuliia Khomenko¹, Emanuela Betta¹, Jessica Zambanini¹, Isabella Endrizzi¹, Franco Biasioli¹

¹ Centro Ricerca e Innovazione, Unità Qualità Sensoriale, Fondazione Edmund Mach, Via Edmund Mach 1, 38098 San Michele all'Adige, Italia

² C3A – Centro Agricoltura Alimenti Ambiente, Università di Trento, Via Edmund Mach 1, 38098 San Michele all'Adige, Italia

³ Zabala Innovation, C/ MÁXIMO AGUIRRE, 18 BIS, 4º, 48011, Bilbao Spagna
andrea.romano@fmach.it

Topic: TB

Parole chiave: Spreco Alimentare, Vendita al Dettaglio, Imballaggi Alimentari, Riduzione degli Sprechi

Preferenza tipologia presentazione: poster

Abstract

Si riportano i risultati di un'indagine condotta presso la grande distribuzione nell'ambito del progetto europeo SISTERS, che mira a ridurre perdite e sprechi lungo l'intera filiera alimentare.

Un questionario è stato sottoposto all'attenzione di 64 responsabili di supermercati e piattaforme logistiche del settore retail spagnolo. I partecipanti hanno valutato l'importanza di varie tendenze nel campo degli imballaggi alimentari utilizzando una scala da 1 a 9 (1=per niente importante, 9=estremamente importante). La tendenza più importante, con una votazione media di 8,3, è risultata l'uso di materiali compostabili o riciclati, seguita da soluzioni che proteggono il cibo da umidità e ossigeno (8,2), e tecnologie che prolungano la conservazione (8,2). Questo indica una chiara priorità verso funzionalità e sostenibilità ambientale. Meno rilevanti, invece, sono risultati gli imballaggi personalizzati o con realtà aumentata (6,2).

Il questionario ha utilizzato anche domande a risposta multipla con l'intento di raccogliere dati sulle pratiche e sfide legate agli imballaggi sostenibili e alla gestione di perdite e sprechi alimentari. Formazione del personale (80% degli intervistati) e accesso a fornitori innovativi (47%) sono stati indicati come risorse essenziali per il miglioramento nella gestione degli imballaggi. Le caratteristiche più richieste per contenitori e scatole sono durabilità, sostenibilità e riutilizzabilità (73%). L'84% degli intervistati misura sprechi e perdite alimentari, anche se solo il 42% considera anche gli imballaggi nel calcolo di queste ultime.

L'indagine evidenzia un forte impegno del retail spagnolo verso pratiche di sostenibilità: donazioni alimentari (80%) e sconti sui prodotti in scadenza (56%) sono le strategie più comunemente adottate. Inoltre, il 72% degli intervistati si è dichiarato disponibile ad esplorare nuove tecnologie e strategie per la riduzione degli sprechi.

Le priorità definite dai rivenditori al dettaglio assicurano che le innovazioni del progetto SISTERS rispondano alle esigenze del settore, guidando inoltre l'elaborazione di 'buone pratiche' volte alla riduzione degli sprechi.

Questa ricerca è parte del progetto "SISTERS" (Horizon 2020, GA101037796), mirato a ridurre gli sprechi lungo la catena alimentare europea.
